

AS PUBLICACIÓNS
CIENTÍFICAS DA
UNIVERSIDADE
DE VIGO EN
ACCESO ABERTO

*Semana do Acceso Aberto
25 ao 31 de outubro de 2021*

Universidade de Vigo, 25 de outubro de 2021
Biblioteca Universitaria
Área de Servizos Bibliométricos
Ana B. Martínez Piñeiro

Presentación

Datos destacados

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Indicadores

As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto

Evolución

Evolución comparada

Ámbitos temáticos

Impacto

Revistas e editoriais

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Gráficas

Presentación

Entre os días 25 e 31 de outubro de 2021 a Biblioteca Universitaria de Vigo participa na Semana Internacional do Acceso Aberto. Do mesmo xeito que no ano 2020, a Área de Servizos Bibliométricos achega a esta celebración un estudo sobre as publicacións en acceso aberto producidas polo persoal investigador da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020.

O obxectivo é amosar tanto á comunidade universitaria coma á sociedade en xeral os datos sobre a evolución da participación da universidade no movemento polo acceso aberto.

Este estudo forma parte dunha serie de análises que comezaron en febreiro de 2018 coa publicación do documento *Universidade de Vigo: publicacións científicas en acceso aberto*¹. Tamén en 2020 participamos na Semana do Acceso Aberto co estudo *As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto*², que actualizamos aquí e que pretendemos que teña continuidade nos anos vindeiros.

O acceso aberto é un movemento que promove o acceso libre e sen barreiras económicas aos resultados da actividade investigadora. Neste estudo incluímos tanto aquelas publicacións en revistas e editoriais que ofrecen o acceso gratuíto aos seus contidos, coma aquelas que están depositadas nalgún repositorio público. Pero, por primeira vez, debullamos os distintos tipos de acceso aberto e a súa evolución ao longo do tempo. No apartado de Metodoloxía explicaremos polo miúdo cales son estes tipos.

Outra novidade é que incluímos datos de publicacións por editorial, naqueles casos en que a Universidade de Vigo conta con algún desconto no pago por publicación (APC) ou acordos transformativos que inclúen a publicación en acceso aberto.

Ademais desas novidades, analizamos a evolución do número e porcentaxe de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto. Comparamos esta evolución coa media mundial, europea, española e galega, e cos datos das outras dúas universidades galegas.

Detémonos tamén a comprobar en que ámbitos temáticos publica máis en aberto a universidade e o impacto desas publicacións en canto a citación, en comparación con aqueles documentos que non están en acceso aberto. Para a análise do impacto temos en conta varios indicadores calculados a partir do número de citas recibidas polas publicacións.

No último apartado, ademais dunha relación das revistas nas que máis artigos publicou en aberto o persoal investigador da Universidade de Vigo, engadimos a evolución da publicación en aberto nas editoriais coas que a universidade ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar.

¹ Universidade de Vigo, Área de Servizos Bibliométricos. [Universidade de Vigo: publicacións científicas en acceso aberto](#). Febreiro de 2018.

² Universidade de Vigo, Área de Servizos Bibliométricos. [As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto: Semana do Acceso Aberto, 19 ao 23 de outubro de 2020](#)

Datos destacados

4849

Documentos da Universidade de Vigo dos anos 2011 a 2020 indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

33,69%

Porcentaxe de documentos da Universidade de Vigo, dos publicados entre 2011 e 2020 e indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

1,03

Impacto normalizado dos documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2011 e 2020 indexados en WOS

1,38

Impacto normalizado dos documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2011 e 2020, indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

**Ciencias da terra (44,35%)
Economía e estatística (44,21%)
Física (43,08%)**

Ámbitos temáticos nos que a Universidade de Vigo publicou unha porcentaxe máis elevada de documentos en acceso aberto entre 2011 e 2021, segundo WOS

***Plos One* (125 artigos)
Scientific reports (76 artigos)
Sustainability (63 artigos)**

Revistas nas que máis artigos publicou en acceso aberto a Universidade de Vigo entre 2011 e 2020

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Todos os datos empregados para realizar este estudo foron descargados da base de datos Web of Science mediante a súa ferramenta de análise bibliométrico, InCites, os días 27 e 28 de setembro de 2021, con datos actualizados o 31 de agosto de 2021.

A Web of Science (WOS) é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que inclúe as coleccións Science Citations Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science, Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities, Book Citation Index e Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Indicadores

Número de documentos en WOS

É o número de documentos indexados en Web of Science; inclúe todas as tipoloxías documentais.

Número de documentos en acceso aberto en WOS

Número de documentos indexados en Web of Science como publicacións en acceso aberto. WOS establece varias categorías de documentos en función do acceso aberto. Neste estudo optamos por respectar a denominación empregada en WOS:

1. *Gold*: artigos publicados en revistas nas que todos os artigos están en acceso aberto, con licenzas Creative Commons.
2. *Gold Hybrid*: artigos publicados con licenzas Creative Commons en revistas híbridas, é dicir, aquelas nas que non todos os seus contidos son en acceso aberto.
3. *Free to read*: artigos accesibles de xeito gratuíto en revistas non identificadas como de acceso aberto ou sen licenzas Creative Commons.
4. *Green*: inclúe tres categorías de documentos depositados en repositorios e polo tanto accesibles de xeito gratuíto, xa sexa na súa versión publicada, aceptada ou previa ao proceso de revisión por pares.
5. *Green Only documents*: a categoría *Green* pode solaparse con calquera das anteriores, é dicir, un documento pode ter sido publicado nunha revista híbrida (*Gold Hybrid*) e ademais estar depositado nun repositorio (*Green*). A categoría que recolle documentos en acceso aberto só porque están en repositorios denomínase *Green Only Documents*.
6. *All Open Access*: é o conxunto de documentos das catro categorías anteriores; esta é a categoría que empregamos cando utilizamos o indicador xenérico “documentos en acceso aberto”.
7. *Non-Open Access*: é o conxunto de documentos que non están incluídos en ningunha das categorías anteriores.

Porcentaxe de documentos en acceso aberto en WOS

Porcentaxe de publicacións en acceso aberto con respecto ao total, e de cada unha das categorías anteriores con respecto ao total de documentos publicados pola Universidade de Vigo indexados en WOS.

Número de citas recibidas

É o número de veces que un artigo foi citado nos documentos indexados en WOS. Cando nso referimos á universidade, é a suma das citas recibidas polos artigos publicados polas persoas que forman parte da comunidade universitaria.

Número de citas por documento

Para comparar o impacto das publicacións en acceso aberto co impacto das que non están en acceso aberto, calculamos a media de citas recibidas por ambos grupos de documentos por separado.

Porcentaxe de citas dos documentos en acceso aberto

Para comparar o impacto das publicacións en acceso aberto co impacto das que non están en acceso aberto, calculamos a porcentaxe de citas que corresponden aos documentos en acceso aberto e comparamos ese dato coa porcentaxe de documentos publicados en aberto con respecto ao total.

Porcentaxe de documentos citados

Utilizamos este indicador para os artigos publicados pola Universidade de Vigo en cada unha das revistas que se relacionan. Este número indica a porcentaxe de documentos indexados que foron citados cando menos unha vez segundo as citas recompiladas por WOS.

Impacto normalizado por ámbito (CNCI)

Empregamos o indicador CNCI (Category Normalized Citation Impact) proporcionado por InCites. Este indicador calcúlase comparando as citas obtidas por un documento coa media das citas recibidas polos documentos do mesmo tipo, ano de publicación e o ámbito temático. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media mundial. Así, obter un 1,2 indica que a universidade recibe un 20% máis de citas que a media mundial, e un 0,9 indica que recibe un 10% menos que a media mundial. Os documentos que non recibiron ningunha cita, obteñen un CNCI=0.

Empregamos este indicador para comparar o impacto normalizado medio dos documentos en acceso aberto co impacto normalizado medio dos que non están en acceso aberto.

Este indicador tamén nos serve para establecer grupos de documentos e calcular a porcentaxe de documentos da universidade que se sitúan en cada grupo. Comparamos a porcentaxe de documentos en acceso aberto e non acceso aberto en cada grupo.

Por último, incluímos tamén este indicador na relación de revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis artigos en acceso aberto, como media do impacto normalizado obtido por todos os artigos da universidade publicados en cada unha desas revistas entre 2011 e 2020.

Impacto normalizado por revista (JNCI)

O indicador JNCI compara o número de citas obtidas por un documento coa media das citas que obtiveron o total dos artigos publicados nesa mesma revista o mesmo ano. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media de citas recibidas polos artigos desa revista. Así, obter un 1,2 indicaría que ese artigo recibe un 20% máis de citas que a media da revista, e un 0,9 indicaría que recibe un 10% menos que a media.

Empregamos este indicador na relación de revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis artigos en acceso aberto; é a media do JNCI obtido por todos os artigos da universidade publicados en cada unha desas revistas entre 2011 e 2020.

As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto

Evolución

O número e a porcentaxe de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS continúa medrando de xeito continuo nos últimos dez anos. Se en 2011 a porcentaxe de documentos en acceso aberto supoñían o 22,59% do total, en 2020 esta porcentaxe sitúase no 48,03%.

Táboa 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, do número das publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS e da porcentaxe de publicacións en acceso aberto

Ano	Número de documentos en WOS	Número de documentos en acceso aberto en WOS	% documentos en acceso aberto
2011	1244	281	22,59
2012	1251	274	21,90
2013	1380	355	25,72
2014	1391	383	27,53
2015	1413	434	30,71
2016	1452	482	33,20
2017	1501	583	38,84
2018	1462	563	38,51
2019	1569	663	42,26
2020	1730	831	48,03
Total	14393	4849	33,69

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, distinguindo as que están en acceso aberto das que non están, e evolución da porcentaxe de publicacións en acceso aberto

A continuación imos debullar esta evolución da publicación en acceso aberto segundo as categorías que establece WOS. Tal como indicamos no capítulo de metodoloxía, WOS establece varias categorías de acceso aberto, que nalgúns casos se solapan. Así, os documentos depositados en repositorios están incluídas na categoría *Green* pero poden estar tamén nalgunha das outras categorías.

Táboa 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Ano	Non-Open Access	Gold	Gold - Hybrid	Free to read	Green
2011	963	92	11	94	197
2012	977	103	13	74	190
2013	1025	167	17	64	248
2014	1008	168	23	72	263
2015	979	187	31	72	290
2016	970	196	43	82	321
2017	918	300	45	64	409
2018	899	303	45	54	402
2019	906	403	33	55	491
2020	899	602	61	49	712
TOTAL	9544	2521	322	680	3523

Gráfica 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Gráfica 3. Evolución da porcentaxe de documentos de cada categoría de acceso aberto con respecto ao total de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2011 e 2020 indexados en WOS

Gráfica 4. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexadas en WOS, segundo as categorías de acceso aberto

Evolución comparada

Na táboa e na gráfica seguintes amosamos a evolución da porcentaxe de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto en contexto. Para iso, engadimos os datos da media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido, media de España e media do conxunto das universidades galegas.

Táboa 3. Evolución das porcentaxes de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), media das institucións españolas e media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

Ano	UVigo % acceso aberto	Mundial % acceso aberto	UE-28 % acceso aberto	España % acceso aberto	SUG % acceso aberto
2011	22,59	22,65	26,86	28,86	25,82
2012	21,90	24,35	28,74	30,41	27,12
2013	25,72	25,62	30,22	31,53	30,72
2014	27,53	27,56	33,15	35,06	32,68
2015	30,71	29,74	36,07	37,65	33,57
2016	33,20	32,47	40,38	42,18	40,18
2017	38,84	33,99	42,91	44,14	41,18
2018	38,51	35,98	45,68	47,49	44,05
2019	42,26	38,22	48,55	49,79	47,91
2020	48,03	41,35	53,43	52,40	52,47
TOTAL	33,69	31,79	39,25	40,81	38,50

Gráfica 5. Evolución das porcentaxes de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto, da media mundial, da media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), da media das institucións españolas e da media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

A continuación comparamos os datos da Universidade de Vigo cos datos das universidades da Coruña e de Santiago de Compostela. O Sistema Universitario de Galicia publicou, entre 2011 e 2020, 17 501 documentos que están en acceso aberto, segundo os datos de WOS. En conxunto, supón un 38,5% das publicacións.

Táboa 4. Evolución do número e a porcentaxe de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña

Ano de publicación	Universidade de Vigo		Universidade de Santiago de Compostela		Universidade da Coruña	
	núm doc acceso aberto	% doc acceso aberto	núm doc acceso aberto	% doc acceso aberto	núm doc acceso aberto	% doc acceso aberto
2011	281	22,59	525	28,32	224	24,75
2012	274	21,90	617	31,24	234	24,79
2013	355	25,72	706	35,86	290	28,68
2014	383	27,53	752	36,67	295	31,05
2015	434	30,71	801	37,75	356	29,72
2016	482	33,20	953	44,18	501	40,60
2017	583	38,84	1029	43,68	494	38,68
2018	563	38,51	1109	47,33	574	43,52
2019	663	42,26	1274	52,38	719	46,69
2020	831	48,03	1457	56,87	760	50,63
TOTAL	4040	33,69%	9223	42,27%	4447	37,44%

Gráfica 6. Evolución do número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, pola Universidade de Santiago de Compostela e pola Universidade da Coruña

Ámbitos temáticos

Para analizar a temática dos documentos indexados, InCites inclúe varias clasificacións. Para esta análise escollemos a clasificación Anvur, elaborada polo Consiglio Universitario Nazionale de Italia. Este sistema clasifica as fontes (revistas, actas de congresos, monografías) en 18 categorías. A categoría Multidisciplinar recolle os artigos publicados en revistas científicas multidisciplinares, como *Plos One*, *Nature*, *Science*, etc. Amosamos na gráfica seguinte a porcentaxe de documentos en acceso aberto en cada categoría.

Gráfica 7. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo entre 2011 e 2020, indexados en WOS, por ámbitos temáticos

Impacto

Unha das formas de medir o impacto das publicacións científicas é o reconto de citas. Para este estudo empregamos tres indicadores calculados a partir do número de citas: a media de citas por documento, o impacto normalizado (CNCI) e a porcentaxe de citas recibidas polos documentos en acceso aberto.

A media de citas por documento permítenos saber se os documentos en acceso aberto reciben, de media, máis citas que os documentos que non o están.

O indicador Category Normalized Citation Impact (CNCI) sitúa o número de citas recibidas por un documento en contexto, ao comparar ese número co número de citas que recibiron os documentos do mesmo ano, categoría temática e tipoloxía documental. Podemos comparar o CNCI medio dos documentos en acceso aberto co CNCI medio dos documentos que non están en acceso aberto.

Por outra banda, calculamos a porcentaxe das citas que corresponde aos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020, e comparamos esa

porcentaxe coa porcentaxe de documentos en acceso aberto. É interesante comprobar que a porcentaxe de citas supera á porcentaxe de documentos todos os anos.

Gráfica 8. Media de citas recibidas polos documentos publicados cada ano pola Universidade de Vigo, e CNCI medio dos documentos publicados cada ano, distinguindo entre os documentos que están e non están en acceso aberto

Táboa 5. Número de documentos en acceso aberto, número de citas obtidas polos documentos en acceso aberto, porcentaxe de documentos en acceso aberto e porcentaxe de citas obtidas polos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020, indexadas en WOS

Ano	Número doc en WOS	Número doc acceso aberto	Número citas total	Número citas acceso aberto	% doc acceso aberto	% citas acceso aberto
2011	1244	281	27268	9720	22,59	35,65%
2012	1251	274	34959	16969	21,90	48,54%
2013	1380	355	26038	7106	25,72	27,29%
2014	1391	383	21685	7443	27,53	34,32%
2015	1413	434	19736	7235	30,71	36,66%
2016	1452	482	21384	12700	33,20	59,39%
2017	1501	583	15772	7808	38,84	49,51%
2018	1462	563	16573	10226	38,51	61,70%
2019	1569	663	9134	4304	42,26	47,12%
2020	1730	831	6484	4162	48,03	64,19%
TOTAL	14393	4849	199033	87673	33,69	44,05%

Na gráfica seguinte, amosamos a porcentaxe de documentos que se sitúan en cada categoría CNCI, desde os documentos que non recibiron ningúna cita (CNCI=0) ata aqueles con CNCI superior a 8. Os catro grupos situados na parte dereita da gráfica inclúen os documentos que recibiron un número de citas superior á media (CNCI > 1). Amosamos a diferenza en cada caso entre os documentos en acceso aberto e os que non o están.

Gráfica 9. Porcentaxe de documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en cada categoría segundo o CNCI

Revistas e editoriais

A táboa seguinte inclúe a relación das revistas con máis de 15 artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto entre 2011 e 2020, con datos de porcentaxe de documentos citados, impacto normalizado por ámbito temático e impacto normalizado por revista.

Táboa 6. Títulos das revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis de 15 artigos en acceso aberto entre 2011 e 2020, coa porcentaxe dos artigos citados cando menos unha vez, e o impacto normalizado por ámbito temático (CNCI) e por revista (JNCI)

Revista	Editorial	Número de artigos da Universidade de Vigo	% documentos citados	Impacto normalizado por ámbito (CNCI)	Impacto normalizado por revista (JNCI)
PLOS ONE	PUBLIC LIBRARY SCIENCE	125	97,60	1,01	0,96
SCIENTIFIC REPORTS	NATURE PORTFOLIO	76	93,42	1,19	1,01
SUSTAINABILITY	MDPI	63	80,95	0,68	0,98
SENSORS	MDPI	61	88,52	0,77	0,83
ENERGIES	MDPI	46	89,13	0,51	1,02
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	MDPI	39	82,05	0,70	0,75
MOLECULES	MDPI	38	97,37	1,09	1,72
APPLIED SCIENCES-BASEL	MDPI	34	85,29	0,58	0,97
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS	EDP SCIENCES SA	32	93,75	15,71	11,93
FOODS	MDPI	31	90,32	1,33	0,95
REMOTE SENSING	MDPI	30	96,67	0,85	0,75
WATER	MDPI	27	100,00	0,96	1,43
MADRYGAL-REVISTA DE ESTUDIOS GALLEGOS	UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES	27	3,70	0,12	0,04
HISTORIA Y COMUNICACION SOCIAL	UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES	25	32,00	0,31	0,31
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES	MDPI	24	83,33	0,48	0,70
JOURNAL OF HUMAN KINETICS	SCIENDO	24	95,83	1,64	2,13
IEEE ACCESS	IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC	24	83,33	1,81	1,28
JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCISE	UNIV ALICANTE	23	86,96	0,30	0,99
PEERJ	PEERJ INC	22	95,45	0,60	0,70
MATERIALS	MDPI	20	85,00	0,45	0,65
NATURE COMMUNICATIONS	NATURE PORTFOLIO	20	100,00	3,75	0,94
MATHEMATICS	MDPI	19	63,16	1,38	0,68
FRONTIERS IN MARINE SCIENCE	FRONTIERS MEDIA SA	16	100,00	1,47	1,37
MARINE DRUGS	MDPI	16	100,00	2,34	1,63

Revista	Editorial	Número de artigos da Universidade de Vigo	% documentos citados	Impacto normalizado por ámbito (CNCI)	Impacto normalizado por revista (JNCI)
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY	COMPANY BIOLOGISTS LTD	16	100,00	1,02	0,96
AGRONOMY-BASEL	MDPI	16	93,75	1,37	1,28

Moitas das revistas que publican artigos en acceso aberto cobran aos autores e ás autoras os gastos de edición, o que se coñece como APC (*article processing charges*). Varias editoriais teñen establecido un desconto no pago de APCs para os membros da Universidade de Vigo, ou ben, desde 2021, acordos polos que inclúen no pago das subscricións os gastos de publicación. É o que se coñece como acordos transformativos³.

Nas gráficas seguintes analizamos a evolución do número de artigos publicados pola Universidade de Vigo nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto para o pago por publicar. Distinguimos entre os artigos publicados en revistas en acceso aberto (*Gold*), revistas híbridas (*Gold-Hybrid*), artigos accesibles de xeito gratuíto en revistas non identificadas como de acceso aberto ou sen licenzas Creative Commons (*Free to read*) e artigos que non están en acceso aberto (*Non-open access documents*).

Gráficas 10 a 18. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar, por tipo de publicación en aberto

³ A Biblioteca Universitaria de Vigo ofrece un servizo de información e asesoramento sobre os descontos para publicar en acceso aberto. Tamén ofrece unha serie de guías, ás que se accede desde a guía [Descontos para publicar en acceso aberto](#)

Gráfica 19. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Táboa 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, do número das publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS e da porcentaxe de publicacións en acceso aberto

Táboa 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Táboa 3. Evolución das porcentaxes de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), media das institucións españolas e media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

Táboa 4. Evolución do número e a porcentaxe de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña

Táboa 5. Número de documentos en acceso aberto, número de citas obtidas polos documentos en acceso aberto, porcentaxe de documentos en acceso aberto e porcentaxe de citas obtidas polos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020, indexadas en WOS

Táboa 6. Títulos das revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis de 15 artigos en acceso aberto entre 2011 e 2020, coa porcentaxe dos artigos citados cando menos unha vez, e o impacto normalizado por ámbito temático (CNCI) e por revista (JNCI)

Gráficas

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, distinguindo as que están en acceso aberto das que non están, e evolución da porcentaxe de publicacións en acceso aberto

Gráfica 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Gráfica 3. Evolución da porcentaxe de documentos de cada categoría de acceso aberto con respecto ao total de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2011 e 2020 indexados en WOS

Gráfica 4. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexadas en WOS, segundo as categorías de acceso aberto

Gráfica 5. Evolución das porcentaxes de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto, da media mundial, da media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), da media das institucións españolas e da media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

Gráfica 6. Evolución do número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, pola Universidade de Santiago de Compostela e pola Universidade da Coruña

Gráfica 7. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo entre 2011 e 2020, indexados en WOS, por ámbitos temáticos

Gráfica 8. Media de citas recibidas polos documentos publicados cada ano pola Universidade de Vigo, e CNCI medio dos documentos publicados cada ano, distinguindo entre os documentos que están e non están en acceso aberto

Gráfica 9. Porcentaxe de documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en cada categoría segundo o CNCI

Gráficas 10 a 18. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar, por tipo de publicación en aberto

Gráfica 19. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar

